

উত্তরচৈতন্য যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে কাটোয়া মহকুমা-জনপদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

শান্তনু চট্টোপাধ্যায়

(A brief narrative about the role of the people of Katwa region in post-Chaitanya expansion of Gaudiya Vaishnava cult)

Abstract

After the death of Shrikrishnachaitnya Mahaprabhu (1486-1533A.C.), Katwa and neighbouring villages had contributed a lot in preserving and developing the main stream of the Vaishnava cult and its beliefs, and nourishing and reflecting the branches and sub-branches of the cult through expression and representation in Bengali literature. The prophets and intellectuals had contributed in giving Vaishnava cult a solid theoretical and practical foundation in the 16th and 17th centuries. In this essay I attempt to concentrate on that era, area and locality and try to recover some of the brightest as well as forgotten names and their contribution in this period of Bengali culture and literature.

Key words: Chaitanya Mahaprabhu, Katwa, Vaishnavism.

‘ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোঙা নামক গ্রাম।

তথা আছেন কেশবভারতী শুদ্ধ নাম ॥

তাঁর স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।

এই পাঁচ জনে মাত্র করিবা বিদিত ॥”

‘কাটোঙা’ বা ‘কাটোয়া’^১ উল্লেখ পাচ্ছি যথাক্রমে ‘চৈতন্যভাগবত’ ও ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে। সূত্র, নবদ্বীপচন্দ্র নিমাই-এর সন্ন্যাস কার্যক্রম। ‘উত্তরায়ণে সংক্রান্তি’^২ দিবসে নবদ্বীপের নিমাই নবদ্বীপ থেকে এলেন ‘কাটোঙা’ বা ‘কন্টকনগর’^৩ বা ‘কাটোয়া’তে। উদ্দেশ্য, সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষাগ্রহণ। দীক্ষাকাল বর্ণনাতে কাটোয়াতে নিমাই-এর শ্রীকুন্তলগুচ্ছ নাপিতের খুরে মুণ্ডিত মস্তক করার ও সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের মধ্যে শোক, ক্রন্দনের আবহ বর্ণনা করেছেন কবি

উত্তরচৈতন্য যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে কাটোয়া মহকুমা-জনপদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

বৃন্দাবনদাস। দীক্ষা গ্রহণ অন্তে নবদ্বীপের নিমাই বা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নামকরণ হল ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’। কাটোয়া থেকে তিনি রাঢ় পরিভ্রমণে গেলেন, উদ্দিষ্ট যাত্রা বক্রেশ্বর পর্যন্ত। এমনই পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কিন্তু, রাঢ়ের মানুষজন হরিণামহীন বুঝে সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যারপরনাই হত্যোদ্যম এবং বিরক্ত হন। গোপালক রাখালগণের মুখে হরিণাম শুনে, তাদের নির্দেশ মত যমুনা-ভ্রমে গঙ্গাতে ফেরেন। অর্থাৎ, তিনি পশ্চিমদিকে যাত্রা করতে করতে পূর্বমুখে ফেরেন। এই যাত্রাপথের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। লক্ষ্যণীয়, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ১৫১০-এ চৈতন্য’র পুরী গমনের সময় বাংলায় রয়েছেন। অদ্বৈত আচার্য আর নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর হাতে গৌড়বঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সমূহ দায়িত্ব দিয়ে চলে যান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। ১৫৩৩ সালে চৈতন্য মহাপ্রভুর রহস্যজনক মৃত্যুর পর গৌড়বাংলায় নেমে আসে শোকের ছায়া। একই সঙ্গে, চৈতন্য-নিত্যানন্দের আচণ্ডালে ধর্মাধিকারের বৈপ্লবিক আন্দোলনে আসে ভাটা, আসে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মতভেদ, আসে উপ-শাখা, উপ-সম্প্রদায় এমনকি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বৈষ্ণবদের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদ (‘ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব’, ‘জাত-বৈষ্ণব’)। চারিদিকে হত্যোদ্যম বৈষ্ণব। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তাত্ত্বিক ও প্রাবন্ধিক রমাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস’^১ প্রবন্ধে এ বিষয়ে জানাচ্ছেন- ‘অদ্বৈত আচার্যের মৃত্যুর পরে তাঁদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়, শেষ পর্যন্ত তাঁর দুই প্রধান শিষ্য ঈশান নাগর এবং জানু রায়ের মধ্যস্থতায় সেই দলাদলির অবসান হল। কিন্তু অদ্বৈতপন্থী কোন কোন বৈষ্ণবের সঙ্গে গদাধর পণ্ডিতের সমর্থকদের কলহ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল’^২। প্রাবন্ধিক আর এক কথাসূত্রে উল্লেখ করেছেন যে বিষয়টি, তাতে গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের বিরোধ একদিকে থাকছে, আর অন্যদিকে নিত্যানন্দের সঙ্গে গদাধর পণ্ডিতের মধুর-সম্পর্ক থাকার তথ্যও উঠে আসছে। তিনি তথ্য সূত্র সহ লিখছেন- ‘গদাধর পণ্ডিতের ছিল রাখা ভাব’। বৈষ্ণব আন্দোলনে তাঁরও বড় ভূমিকা থাকায়, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর ‘শাখা’^৩রও বিবরণ দিয়েছেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, তার কারণ বোধহয় ছিল এই যে অদ্বৈত আচার্য তাঁদের পছন্দ করতেন না’^৪। এদিকে জনপ্রিয় নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ভক্তির সঙ্গে ভাব মিশিয়ে ভাব বৈচিত্র্যে ভরিয়ে দিলেন। কারণ, ভাবহীন ভক্তি হয় না। ভাব যেহেতু অসীম, অনন্ত তাই এই ভাবের ঘরে প্রবেশ করল অনেক কিছু। একটি বিতর্কহীন প্রামাণ্য উল্লেখ কাটোয়ার কাছে শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকারের ‘গৌরনাগরবাদ’। যদিও, অদ্বৈত আচার্য এবং নিত্যানন্দ এই মত সম্ভবত সমর্থন করেননি। তার বড় প্রমাণ মেলে নিত্যানন্দ শিষ্য কবি বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থে এই মত-কে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার দৃষ্টান্তে। তথাপি বর্ধমান,

বীরভূম লাগোয়া মুর্শিদাবাদ জেলাতে এ ভাবের বিস্তার ঘটল। ১৬৬৫ সালে কাটোয়ার কাছে অম্বলগ্রাম-এ ‘নৃসিংহ’ নামক এক ব্রাহ্মণ ‘শ্রীচৈতন্যভাগবতম’ নাম দিয়ে সংস্কৃত ভাষায় একটি চৈতন্য জীবনী রচনা করেন। তাতে ‘গৌরনাগরবাদ’ অত্যন্ত স্পষ্ট, সেখানে বিবাহের পরেও চৈতন্যের বহু রমণীর সঙ্গে যৌন লীলার উল্লেখ আছে। নৃসিংহের অনেক আগেই লোচন তাঁর চৈতন্যমঙ্গল-এ দুঃখপোষ্য শিশু চৈতন্যের অসাধারণ রূপ দর্শনে নাগরীদের যৌনতা তীব্র হয়ে ওঠার বিবরণ দিতে কুণ্ঠিত হননি।^১ উল্লেখ্য যে, বৈষ্ণবভক্ত ও কবি লোচনদাস (‘চৈতন্যমঙ্গল’ রচয়িতা) শ্রীখণ্ডবাসি নরহরি সরকার-এর শিষ্য। নরহরি সরকার ও রঘুনন্দনের চিন্তাভাবনা, মতাদর্শের প্রভাব লোচনদাসের ওপর থাকবে- এমনটা ভাবা অমূলক নয়। যেমনটি ‘চৈতন্যভাগবত’ শ্রষ্টা বৈষ্ণবভক্ত ও কবি বৃন্দাবনদাসের ওপর তাঁর গুরু নিত্যানন্দের ভাবনা, মতাদর্শ প্রভৃতির প্রভাব রয়েছে।

সুতরাং নানা শাখা, উপ-শাখায় বিভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে জুড়ে যায় গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক সূত্রে নিতাই-গৌর, আর শিষ্যের মাঝে গুরুকরণ করার সামাজিক প্রক্রিয়া। মধ্যযুগের গ্রাম-বাংলার ধর্ম-ভীরু বাঙালির কাছে উচ্চবর্ণ ব্যতীত ধর্মাচারে অধিকারহীনতার মেঘ সরিয়ে সর্বস্তরে ও সর্বজনে ধর্মাচারণের যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, সেই বৃহৎ পরিসরে চর্চিত আবহের ভেতর থেকেই ধীরে ধীরে বিভাজনের বীজটিও জন্ম নিতে শুরু করে। অজানা ছিল না বোধহয়। এছাড়া, গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলি নদীর তীর ধরে গৌড়বঙ্গে জনপদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সেন আমলে উচ্চবর্ণের প্রতি গৌড়াধিপতির আগ্রহ এবং বর্ণ শূদ্র, পতিত মানুষদের ব্রাত্য করে রাখার তথ্যটি নিমাই-নিতাই-এর সেন রাজাদের ভূমিকার কথা স্মরণে রাখলে দেখা যাবে যে, চৈতন্য-নিত্যানন্দ যুগে এই নদী-তীরবর্তী জনপদগুলিতে বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবের জোয়ার আনলেন। সুবর্ণ বণিকগণ, দশম থেকে একটানা ষোড়শ শতকে এসেও সপ্তগ্রামের বাণিজ্যকেন্দ্রের যাঁরা একচ্ছত্র অধিপতি তাদেরকে কাছে টেনে নিচ্ছেন ভক্ত অবধূত নিত্যানন্দ। গৌড়বঙ্গে তখন জাত-পাত-বর্ণ-সম্প্রদায়-শ্রেণি লাঞ্ছিত পরিচয়ের উর্ধ্বে মানুষ বড় হয়ে উঠেছে। আর বিপদটি এই ফাঁকেই গড়ে উঠেছে। কারণ, ষোড়শ শতকের ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য গৌড়বঙ্গ সেন আমলের পর আর স্বাধীন হিন্দু রাজা পায়নি। সেকালের বাঙালি কেন্দ্রীয় শাসনের নিচে থাকতে চাইলেও বারংবার বাইরের ক্ষমতালোভীর নজরে পড়েছে এই মাটি। বিধর্মীর শাসনের ভালো মন্দ মিলে মিশে তখনকার বাঙালি ভবিতব্য বুঝে নিয়েছিল, পাল যুগ-সেন যুগ শেষ, শেষ তাঁদের হিন্দু শাসকের স্বপ্ন। এই সামাজিক, সাংস্কৃতিক আবহে হিন্দু ধর্মের একটি বিশেষ মতাদর্শকে আপামর বাঙালির কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা, সেই

উত্তরচৈতন্য যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে কাটোয়া মহকুমা-জনপদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

গ্রহণযোগ্য মতকে সর্বজনগ্রাহ্য করা, আবার সেই সর্বজনগ্রাহ্য মতাদর্শকে হাজার হাজার মানুষের বিচিত্র সাংস্কৃতিক-সামাজিক-সম্প্রদায়গত-শ্রেণীগত জটিলতার মধ্যে শুধু প্রেমভক্তির আঠায় বেঁধে রাখা বাস্তবিক কঠিনতম কাজ ছিল। বহু মানুষের এক ভাবে ও এক ভক্তি প্রেমে একত্র অবস্থান কালের নিয়মেই ভাঙে। গড়ে ওঠে বিভিন্ন শাখা, উপ-শাখা। আদি ধর্মগুলির দিকে তাকালেই এ সত্য স্পষ্ট হবে। একটি তথ্যই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে উত্তরচৈতন্যকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে কত দল উপ-দলে বিভক্ত ছিল। এই তথ্যটিও আবার কাটোয়া কেন্দ্রিক। গদাধর দাসের তিরোধান উপলক্ষে কাটোয়াতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সমবেত বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকে ছিলেন অদ্বৈতপন্থী, অনেকে নিত্যানন্দপন্থী, আবার অনেকে নরহরি সরকার মহান্তের সভ্য, কেউ আবার গদাধর পণ্ডিতের সমর্থক।^{১০} মানুষ চৈতন্য, মানুষ নিত্যানন্দ ষোড়শ শতকেই ধীরে ধীরে ঈশ্বর হতে হতে জন্ম নেয় বৈষ্ণবীয় দীক্ষা গুরু ও শিষ্যের সংখ্যাধিক্য। এরই মাঝে রাঢ়ের সহজিয়া বৈদ্ব-তান্ত্রিকদের একটি শাখার বৈষ্ণবীকরণ ঘটে। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা’^{১১} গ্রন্থে লিখেছেন- ‘প্রবাদ আছে, বার শত ন্যাড়া ও তের শত ন্যাড়ীকে বীরচন্দ্র প্রভু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে গ্রহণ করেন। ইহারা বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ।... বীরচন্দ্র প্রভু ইহাদিগকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে অনেকাংশে ব্যাভিচারমুক্ত করিয়াছিলেন।... মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধ সহজিয়াগণের লুণ্ঠাবশেষ দেখিবার জন্য একবার জয়দেব কেন্দুলী আসিয়াছিলেন। ন্যাড়া নেড়ী নামে পরিচিত এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আউল, বাউল, সাঁই ও দরবেশ এই চারি শ্রেণী আছে।’^{১২} বীরভদ্রের শিষ্যত্বে বারোশো ন্যাড়া এবং তেরশো নেড়ির চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হলেন। ফলে, একদিকে যেমন চৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম আন্দোলনের বা প্রেম-ভক্তির ভাব-আন্দোলনের মূলে যে আচণ্ডালে ধর্মাধিকারের স্বপ্ন, ইচ্ছা ও কর্ম ছিল তা সার্থক হয়। তেমনি আবার, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সমাজের কাছে এই বিষয়টি হয়ে ওঠে বিরোধিতার অস্ত্র। বিভক্ত হয় ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব এবং জাত-বৈষ্ণব। লক্ষ্যণীয় যে, নিমাই তথা চৈতন্যদেবের মূল লড়াইটি ছিল সমাজের নিচু তলার মানুষ, ব্রাত্য মানুষ এবং মন্ত্রহীন মানুষদের ধর্মাধিকার দেওয়া। সেই মহৎ কাজটি পুরীতে, বৃন্দাবনে, গৌড়বঙ্গে চৈতন্যদেবের আকস্মিক মৃত্যুতে একদিকে ভাটার টান এসেছিল, আবার অন্যদিকে গোষ্ঠী কেন্দ্রিকতারও জন্ম দিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে এবং তারপরেও এসব কিছুকে নিয়ে বর্তমান কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে কিন্তু প্রবহমান ছিল বৈষ্ণবধর্ম প্রচার-প্রসারমূলক কেন্দ্রগুলো।

TRIVIUM

বাস্তবিক, শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরেই বাংলায় যতগুলি বৈষ্ণবীয় ধর্মশাস্ত্র শিক্ষাকেন্দ্র ও ধর্মপ্রচারের জন্য শ্রীপাঠ গড়ে উঠেছিল তার প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন দু'জন চৈতন্যপার্ষদ বৈষ্ণব সাধক ও গুরুকুলশ্রষ্টা। এই দু'জন গুরুকুলের একজন অদ্বৈত আচার্য এবং অন্যজন নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জাহ্নবীদেবী ও তাঁর পরে নিত্যানন্দের প্রথম পক্ষের স্ত্রী বসুধার সন্তান বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র নিত্যানন্দ ঠাকুরের শিষ্য, উপশিষ্য কেন্দ্রগুলির দেখাশোনা করতেন। উল্লেখ্য যে, সূর্যদেব সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীদেবীকে বিবাহ করেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। বসুধার দুই সন্তান, পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র এবং কন্যা গঙ্গা। নিত্যানন্দ কিন্তু মাধবেন্দ্র পুরী'র গুরুদেবের কাছে বৈষ্ণবাবধৃত হন বা সন্ন্যাস নেন। অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতাদেবী এবং পুত্র অচ্যুত তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে উত্তরচৈতন্য কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ধারাকে ধরে রাখেন। সুতরাং, একদিকে খড়দহ আর অন্যদিকে শান্তিপুর এই দুই স্থান গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল। বলা বাহুল্য যে, সীতাদেবী অপেক্ষা জাহ্নবীদেবীর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অনেক বেশী। তিনি নিত্যানন্দের পর গৌড়বঙ্গে 'প্রভু' হয়ে বসেন। "চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব" গ্রন্থে ননীগোপাল গোস্বামী এই বিষয়ে লেখেন— 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজেতিনিই প্রথম মহিলা মহান্ত যিনি অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া গোস্বামীগণের সমান মর্যাদা লাভ করেন। এই প্রভাবশালিনী জাহ্নবী ঠাকুরাণীকে লক্ষ্য করিয়াই উত্তরকালে "খড়দার মা গৌঁসাই" প্রবাদটির উদ্ভব।' বাংলায় সর্বপ্রথম মহিলা গৌঁসাই জাহ্নবীদেবীর সুযোগ্য শিষ্যগণ, বীরভদ্র, অদ্বৈত আচার্যের গুরুকুল বংশ প্রধানতম প্রচারক হিসেবে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে রত ছিলেন। ফলে, এই দুই প্রধান ধর্মপ্রচারক ও তাঁদের পরিবার, শিষ্য-প্রশিষ্যদের হাত ধরে চৈতন্যদেবের অবর্তমানে গড়ে তোলেন তাঁদের যেসকল শ্রীপাঠ ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলি তার একটা বড় অংশের প্রভাব লক্ষ্য করি কাটোয়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। লক্ষ্যণীয় যে, শ্রীপাঠ বা শিক্ষাচর্চা-কেন্দ্রগুলিতে শুধু গৌড়বঙ্গের বৈষ্ণবধর্ম চর্চা হত না, বরং উত্তরচৈতন্য কালে বৃন্দাবনবাসি গৌঁসাইদের তাত্ত্বিক, দার্শনিক ধর্মগ্রন্থগুলির চর্চা, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য রচনা, শাস্ত্রীয় মতবাদের বিস্তৃত পরিসর আনে এই মহকুমার আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি। গড়ে ওঠে কীর্তন গানের বিশেষ ঘরানা (মনোহরশাহী কীর্তন)। এমনকি, পরবর্তীকালে এই স্থানেই জন্ম নেন সপ্তদশ শতকের দু'জন বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা (কবি জ্ঞানদাস ও কবি গোবিন্দদাস)। সুতরাং, ষোড়শ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত কয়েকজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি, দার্শনিক, তাত্ত্বিক শিক্ষক গুরু ও নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য ভক্তবৃন্দের পরিচয়সহ তাঁদের কাটোয়া মহকুমার বিভিন্ন জনপদে অবস্থান, ক্রিয়াকাণ্ডের একটি তালিকা উল্লেখ করা যেতে পারে।

উত্তরচৈতন্য যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে কাটোয়া মহকুমা-জনপদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

(১) কৃষ্ণদাস কবিরাজ

‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’^{১৪} গ্রন্থ রচয়িতা। ইনি জন্ম নেন বর্তমান পূর্ব বর্ধমান জেলার ঝামটপুর-বহরান গ্রামে। কাটোয়া মহকুমা অন্তর্গত এই জনপদটি কাটোয়া থেকে জলপথে ও সড়কপথে নিকটেই বলা যায়। পরম বৈষ্ণব এই ভক্তকবি নিজগ্রামের বাস ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে যান। সেখানেই তিনি রচনা করেন তাঁর অমর গ্রন্থ ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’। এই গ্রন্থটি চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে যেমন উচ্চাসন রয়েছে, তেমনি বাংলা সাহিত্য-আলোচনা ক্ষেত্রে কবি কৃষ্ণদাসের গ্রন্থটির বিশেষ মর্যাদা রয়েছে মূলত তাত্ত্বিক ও দার্শনিক যুক্তি মীমাংসার জন্য। কাটোয়া থেকে কবির জন্মভিটের দূরত্ব (উত্তরদিকে) ৮ কিলোমিটারের মধ্যে। প্রবন্ধের কঠিন যুক্তিজাল, ধর্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম দার্শনিক ব্যাখ্যাকে সহজ উপমায় প্রমিত করা, চৈতন্য অবতারত্বের যৌক্তিক ভিত্তি-স্থাপনের মত সুকঠিন বিষয়কে সর্বজনগ্রাহ্য ক’রে তোলা বাস্তবিক আধুনিক পণ্ডিতদের কাছেও বিস্ময়ের। অথচ বৈষ্ণবীয় নশ্রতা, শ্রদ্ধাভক্তির মাঝে কবি আবেগাপ্লুত নন। যাজিগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্যের সুহৃদ কবি কৃষ্ণদাসের সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যের শ্রীপাঠ যাজিগ্রামের দূরত্বও বিশেষ নয়। দু’টি জনপদের (উত্তরে ঝামটপুর, দক্ষিণে যাজিগ্রাম। সামান্য পূর্বে, দুই কিলোমিটারের মধ্যে শ্রীপাঠ কাটোয়া। পশ্চিমে শ্রীপাঠ শ্রীখণ্ড)। এবং এই দুই বিখ্যাত মানবের জন্মভূমি-কর্মভূমির আলো, বাতাস, মাটি, তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষ, নদ, নদী, কাঁদর, খাদ্য, ভাষা এবং আরাধ্য ইষ্টদেবও অভিন্ন। বৃন্দাবনে, পার্শ্ববর্তী গ্রামের দুই প্রতিবেশীর সখ্যতা হেতু শাস্ত্রপাঠের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন থেকে প্রচুর পুথি গৌড়বাংলায় গরু গাড়িতে আনার ঘটনাতো আজ মিথ হয়ে গেছে। এই ঘটনাটি শ্রীনিবাস আচার্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

(২) কেশব ভারতী

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস দীক্ষাগুরু কেশব ভারতী সম্বন্ধে ষোড়শ শতকে রচিত ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থে কবি বৃন্দাবনদাস (নিত্যানন্দ শিষ্য) বলছেন-

‘আইলেন প্রভু যথা কেশব ভারতী
মত্তসিংহ প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি ॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রভু তানে ।
কর যোড় করি স্তুতি করেন আপনে ॥
অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয় ।
পতিতপাবন তুমি মহা কৃপাময় ॥
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ ॥

নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমাত ॥’’^{১৫}

কাটোয়াতে তাঁর অবস্থিতিহেতু শ্রীপার্ঠের উল্লেখ পাচ্ছি ‘চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান’’^{১৬} গ্রন্থের ‘গৌড়ীয় শ্রীপার্ঠ / তীর্থস্থান’ শীর্ষক পঞ্জীতে। সেখানে কেশবভারতী ও গদাধরদাসকে কাটোয়া শ্রীপার্ঠের প্রধান বৈষ্ণব সাধক হিসেবে উল্লেখ করেছেন সম্পাদকদ্বয়। কাটোয়ায় গৌরাঙ্গর বাড়িতে এনার ও তাঁর জগজ্জয়ী শিষ্য গৌরাঙ্গদেবের স্মৃতি অদ্যাবধি বহমান।

(৩) শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু

আনুমানিক ১৫২০ খ্রি: মধ্যে জন্ম। চৈতন্য মহাপ্রভু পুরীতে যে সালে জীবশরীর ত্যাগ করছেন, সেই ১৫৩৩ সালে মাত্র তের বছর বয়সে শ্রীনিবাস পণ্ডিত যাচ্ছেন পুরীতে প্রভু দর্শনের জন্য। তাঁর দুর্ভাগ্য, তিনি প্রভু দর্শন পাননি। পরে তিনি বৃন্দাবন চলে যান (মোট তিনবার বৃন্দাবন যান)। সেখানেই শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট শাস্ত্রীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। গোপাল ভট্টগোস্বামীর কাছে দীক্ষিত এবং ষড়গোস্বামীর অন্যতম জ্ঞানী পণ্ডিত শ্রীজীব গোস্বামীর মেধাবী ছাত্র ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য গোসাঁই। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর প্রিয় শিক্ষার্থীকে প্রদান করেন ‘আচার্য’ পদবী। বৃন্দাবন থেকে ফেরার সময় পড়শি গাঁয়ের (ঝামটপুর) সুপুত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাঁই-এর পরামর্শে বৃন্দাবনি শাস্ত্র গৌড়বঙ্গে পার্ঠের উদ্দেশ্যে সেখানকার বৈষ্ণবগ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে আসেন। গরু গাড়িতে। কথিত আছে, বনবিষ্ণুপুরে সে গাড়ি লুঠ হয়। রাজা বীর হান্সীর তাঁর লেঠেলদের দ্বারা আটকানো সেই গরু গাড়ির ব্যাপারে যে উৎকণ্ঠিত ছিলেন তার একটি নমুনা-

‘কুন মহাশয়ের অন্তরে দিলু ব্যথা।

তাঁর কোপানলে ভস্ম হইব সর্বথা ॥

যদি পাই এই গ্রন্থচার্যের দর্শন।

তবে ত’ তাঁহার পায়ে লইব শরণ ॥’’^{১৭}

শ্রীনিবাস আচার্য প্রথমবার বৃন্দাবন যাবার আগে তিনি প্রথম বিবাহ করেন। স্ত্রীর নাম দ্রৌপদী। দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন থেকে ফিরে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। স্ত্রীর নাম গৌরাঙ্গ প্রিয়া। যাজ্ঞগ্রামে তিনি যে চতুষ্পাঠি খুলে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করেন তাতে প্রথম ছাত্র ছিলেন গোকুল দাস ও শ্রীদাস। এনারা দুই ভাই, দ্বিজহরিদাসের পুত্র। শ্রীপাট যাজ্ঞগ্রামে তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রে ক্রমশঃ ছাত্রবৃদ্ধি হতে থাকে। উত্তরচৈতন্য কালের বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা তথা ‘ছোট বিদ্যাপতি’ কবি গোবিন্দদাসের জ্যেষ্ঠ ভাই রামচন্দ্র কবিরাজ

উত্তরচৈতন্য যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে কাটোয়া মহকুমা-জনপদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

ছিলেন তাঁর ছাত্র ও শিষ্য। এনার বিখ্যাত এক শিষ্য হলেন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবীর হান্সীর। শ্রীনিবাস আচার্যের শ্রীপাঠে গোস্বামীগ্রন্থের পঠন-পাঠন ছিল মুখ্য। এনার তিন পুত্র ও তিন কন্যা সন্তান ছিল। আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র গতি গোবিন্দের শাখা যাজিগ্রামে পল্লবিত হয়। শ্রীপাট যাজিগ্রাম কাটোয়া স্টেশন থেকে পশ্চিমে মাত্র দু কিমি দূরে অবস্থিত। অদ্যাবধি এই শ্রীপাঠ বহমান।

(৪) নরহরি সরকার

শ্রীখণ্ড নিবাসী নারায়ণদাস সরকারের তিন পুত্র। মুকুন্দ, মাধব এবং নরহরি সরকার। অগ্রজমুকুন্দ সরকার তাঁদের পিতা-মৃত্যুর পরে কনিষ্ঠ ভাইকে নবদ্বীপে পঠন-পাঠনের নিমিত্তে পাঠান। নরহরি সরকার সেকালের নবদ্বীপে পাণ্ডিত্যে, মেধায় ও ভক্তির জন্য দ্রুত পরিচিত হতে থাকেন। অচিরেই তিনি চৈতন্যদেবের সান্নিধ্য পান। গদাধর পণ্ডিত এবং নরহরি সরকার নিত্যদিন মহাপ্রভুর সেবাকাজে লাগেন। নবদ্বীপ থেকে স্ব-গ্রামে ফিরে তিনি শ্রীখণ্ডে গৌর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কর্মকাণ্ডে অগ্রজমুকুন্দ সরকারের পুত্র রঘুনন্দন বিশেষ সহায়তা করে। কাকা-ভাইপোর যুগলবন্দীতে শ্রীখণ্ড হয়ে ওঠে বৈষ্ণব তীর্থ। এখানেই নরহরি সরকারের গৌরপারম্যবাদ বা গৌরনাগরবাদের প্রতিষ্ঠা এবং সুযোগ্য ভাইপো রঘুনন্দন সেই মতবাদকে পল্লবিত করে তোলেন। উল্লেখ্য যে, বৃন্দাবনি রূপ সনাতন গোস্বামীদের নির্দেশিত শাস্ত্রীয় মতবাদ ভিন্ন অন্য কোন মতবাদের স্বীকৃতি ছিল না। রঘুনন্দনের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র কানাই ঠাকুর শ্রীখণ্ডে গৌরান্দ মূর্তির পাশে বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি স্থাপন করেন। শ্রীখণ্ড কাটোয়ার নিকটে। যাজিগ্রাম থেকে পশ্চিমে অবস্থিত এবং কাটোয়া শহর থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার দূরে এই শ্রীপাট শ্রীখণ্ড গ্রাম।

(৫) উদ্ধারণ দত্ত

হুগলি জেলার সপ্তগ্রামের বণিক বিভবান শ্রীকর দত্ত এবং ভদ্রাবতী দেবীর পুত্র উদ্ধারণ দত্ত। আনুমানিক ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম (উদ্ধারণপুরে তাঁর সমাধিতে লিখিত আছে ৮৮৮ বঙ্গাব্দে জন্ম, মৃত্যু ৯৪৮ বঙ্গাব্দ)। ষাট বছর আয়ুস্কালে উদ্ধারণ দত্ত তাঁর প্রভু তথা দীক্ষা-গুরু^{১১} নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রভূত ভ্রমণ, দান-ধ্যান করার পরে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা অন্তর্গত কাটোয়া থেকে উত্তরে চার কিলোমিটারের মধ্যে অজয় নদ ও ভাগীরথী নদীর যুক্তবেণী সঙ্গমের কাছে ঘন জঙ্গল বেষ্টিত এলাকায় চলে যান। সেখানেই তিনি উপাসনা, মন্ত্রদীক্ষা দান করতে থাকেন। তাঁর নামানুসারে এই জনপদটির নামকরণ হয় উদ্ধারণপুর। জনপদটি রাঢ় অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকাসীমার কাছে নির্বিকল্প গঙ্গাপ্রাপ্তির সরলতম স্থান। সেকালে অজয় পার

হয়ে কাটোয়াতে গঙ্গান্নান ইত্যাদি কাজখুব সহজ ছিল বলে মনে হয় না। ফলে, বর্ধমান জেলা ও বীরভূম জেলার বিরাট জায়গা জুড়ে উদ্ধারণপুর আগে থেকেই হিন্দুদের কাছে পবিত্র জনপদ হিসেবে পরিচিত থাকতে পারে। এ জনপদের পাশেই আছে নেহাটি গ্রাম। যার উল্লেখ পাওয়া যায় ষোড়শ শতকের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও। কিন্তু উদ্ধারণ ঠাকুরের অবস্থানের ফলে উদ্ধারণপুর স্থানীয় বণিক, কায়স্থ, ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন মানুষদের কাছে হয়ে ওঠে বৈষ্ণবতীর্থ স্থান। এখানেই আছে বাংলা বিখ্যাত শ্মশান, নাম উদ্ধারণপুর শ্মশান বা উদ্ধারণপুরের ঘাট।

উল্লেখ্য যে, ‘মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ’^{১১} দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ছিলেন। তাঁর তিরোভাবের পর তাঁরই প্রশিষ্য অনুগামীদের কাছ থেকে স্থানীয় রাজা উনিশ শতকে তাঁর নামে স্মৃতি সমাধি ও উৎসব শুরু করেন। এই উৎসব আদ্যাবধি বহমান।

(৬) শিবাই পণ্ডিত

‘চেতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান’ গ্রন্থে শিবাই পণ্ডিতের জন্ম স্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বর্ধমান জেলার বেলুন গ্রাম। বেলুন গ্রাম যাজিগ্রামের উত্তরে কয়েকটি গ্রামের ব্যবধানে অবস্থিত। এই গ্রামের পাশ দিয়ে বহমান একটি কাঁদর আছে। কাঁদরটির নাম এ স্থানে শিবাই। শিবাই কাঁদরের আর এক নাম ঈশানী। ঈশানী কেতুগ্রাম পার হয়ে গোমাই গ্রামের অর্ধাংশ পর্যন্ত। গোমাই গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণে বেলুন গ্রাম। দুই গ্রামের খেতজমির মধ্য দিয়ে কাঁদরটির প্রবাহ। বরং বেলুন পল্লীবাসির নিকটে কাঁদরটি। তাই, বাকি অর্ধ থেকে উদ্ধারণপুরমুখি একটা বড় স্থান জুড়ে তাঁর নাম শিবাই। সুতরাং, শিবাই পণ্ডিতের নামানুসারে ও জনপদ বেলুন গ্রাম থেকেই শিবাই-কাঁদর নামকরণ। এর থেকে স্পষ্ট হচ্ছে শিবাই পণ্ডিত কাটোয়া সন্নিহিত বেলুন গ্রামটির মানুষ। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গোপাল ছিলেন। উদ্ধারণপুরে উদ্ধারণ দত্ত আর ঠিক তার পশ্চিমে আট কিলোমিটারের মধ্যে বেলুনের অবস্থান। এর থেকে একটি ধারণা করা যায় যে, ইনি হয়ত উদ্ধারণ দত্তের সমকালীন। পরম বৈষ্ণবভক্ত শিবাই পণ্ডিতের বিশেষ কোন তথ্য পাইনি।

(৭) শ্যামাদাস আচার্য (প্রভাবশালী অদ্বৈতপন্থী)

শ্রীপাট নবগ্রাম। যাজিগ্রামের উত্তরে, অজয় তীরে অবস্থিত জনপদ। বর্তমান কালেও যাজিগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্যের শ্রীপাঠের সঙ্গে এ গ্রামের গোস্বামীদের যোগ রয়েছে।

উত্তরচৈতন্য যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে কাটোয়া মহকুমা-জনপদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

(৮) শঙ্কর ভট্ট (নরোত্তম দত্তের শিষ্য) উদ্ধারণপুর নিকট নৈহাটি (ভাগীরথী তীরস্থ)

(৯) রামশরণ চট্টরাজ(গাদধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য) বেগুনকোলা, (অজয়তীরস্থ)।
নবগ্রামের ঠিক পূর্বের গ্রাম।

এই গ্রামগুলোর বর্ণনা পাচ্ছি উত্তরচৈতন্য কালে রচিত কবিকঙ্কণ-এর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে। শ্রীপতি যখন তার পিতা সদাগরকে সিংহল থেকে মুক্ত করার জন্য অজয় নদ ধরে যাত্রা করেছিল, সেই যাত্রাপথের বর্ণনাতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখছেন-

‘হাটোড়া হেলান বায় চরখি এড়াইয়া জায়
আঙ্গারপুর বানিঞার বাল্য
সোনালিয়া নবগাঁ তাহারে করিল বাঁ
উত্তরিল সাধু বাগ্যানকোলা।
সমুখে উখনপুর নোহাটি কতদূর
পাথাইঘাটে দিল দরশন
পাইল গঙ্গার পানি মহাসাধু মনে গুণি
পূজা কৈল গঙ্গার চরণ।’^{১০}

(১০) কবি গোবিন্দদাস

কবিরঞ্জন বা ছোট বিদ্যাপতি নামে খ্যাত সপ্তদশ শতকের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ডের মানুষ। ইনি নরহরি সরকারের ভাইপো রঘুনন্দনের শিষ্য। খুব সম্ভবত সহজিয়া চণ্ডিদাসের সমকালীন ছিলেন - এমন তথ্য দিয়েছেন ড, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত’^{১১} গ্রন্থে। উত্তরচৈতন্য কালের বিশিষ্ট বৈষ্ণব ভক্ত ও পদকর্তাদের মধ্যে কবি গোবিন্দদাসের পদরচনার বিশিষ্টতা, অভিসার রসপর্যায়ে তাঁর কবিত্ব খ্যাতি, অভিনবত্ব এগুলি বলা বাহুল্য।

(১১) কবি জ্ঞানদাস

নিত্যানন্দ স্ত্রী জাহ্নবীদেবীর শিষ্য কবি জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন বর্তমান বর্ধমান জেলার প্রান্তিক জনপদ জ্ঞানদাস কাঁদরা গ্রামে। জনপদটির পূর্বনাম রামজীবনপুর। বৈষ্ণবভক্ত ও কবি জ্ঞানদাসের পদে পদকর্তা চণ্ডিদাসের ভাব সহজতা, চিত্ত আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। এর একটি ভৌগোলিক কারণ হতে পারে এই যে, তাঁর জন্মভূমির অদূরেই বীরভূমি মাটি, হাওয়া রয়েছে। কাটোয়া থেকে পশ্চিমে কাঁদরা গ্রামে এখনও জ্ঞানদাসের ভিটে বর্তমান।

বর্ধমান জেলা বৈষ্ণবীয় আচার ধর্মে অনেক আগে থেকে সমৃদ্ধ ছিল। চৈতন্য

TRIVIUM

মহাপ্রভুর অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ রচয়িতার নিবাস জামালপুর থানা অন্তর্গত কুলীন গ্রাম। কবি মালাধর বসু ছিলেন পরম বৈষ্ণব। কাজেই দেখা যায় যে, কুলীন গ্রাম আগে থেকেই বৈষ্ণব তীর্থের মর্যাদা পেয়েছে। ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে এই কুলীন গ্রণাক্ষ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

‘কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।

শূকর চরায় ডোম সে হো কৃষ্ণ গায়।।’

চৈতন্যকালে বর্ধমানের আর এক স্থান কাটোয়া গোরাচাঁদের সন্ন্যাস দীক্ষার জন্য হয়ে ওঠে অন্যতম বৈষ্ণবতীর্থ স্থান। আর কাটোয়াকে বৃত্তকেন্দ্র ধরলে তার চারিপাশের জনপদগুলির মধ্যে আমাদের প্রবন্ধে উল্লিখিত শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, বামটপুর-বহরান, অম্বলগ্রাম, বেলুন, নবগ্রাম, বেগুনখোলা, উদ্বারণপুর, কাঁদরা সবই বর্তমান কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত অদ্যবধি।

তথ্যসূত্র:

- ১। বৃন্দাবনদাস, চৈতন্যভাগবত, সঃ সুকুমার সেন (কলকাতা : সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৯১), দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ২৩২।
- ২। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সঃ সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স), ৭ম মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ১৪১০।
- ৩। সেন সঃ ‘চৈতন্যভাগবত’।
- ৪। সেন সঃ ‘চৈতন্যভাগবত’।
- ৫। সুধীর চক্রবর্তী, ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও উপ-সম্প্রদায়’ চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান গ্রন্থগত, সঃ অবন্তীকুমার সান্যাল, অশোক ভট্টাচার্য (কলকাতাঃ সারস্বত লাইব্রেরী, প্রকাশ কাল উল্লেখ নেই)।
- ৬। সান্যাল ও ভট্টাচার্য সঃ চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান।
- ৭। রমাকান্ত চক্রবর্তী, ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস’, চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান গ্রন্থগত, পৃষ্ঠা ২০৩।
- ৮। চক্রবর্তী, ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস’, পৃষ্ঠা ২০৫।
- ৯। চক্রবর্তী, ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস’, পৃষ্ঠা ২০৬।
- ১০। চক্রবর্তী, ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস’, পৃষ্ঠা ২০৮।
- ১১। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১১)।
- ১২। মুখোপাধ্যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, পৃষ্ঠা ১১৬, ১১৭।

উত্তরচৈতন্য যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে কাটোয়া মহকুমা-জনপদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

- ১৩। ননীগোপাল গোস্বামী, চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৪০৭), দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ৮।
- ১৪। সেন ও মুখোপাধ্যায় সংঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।
- ১৫। সেন সংঃ চৈতন্যভাগবত, পৃষ্ঠা ২৩৪।
- ১৬। ‘চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান’ (অবন্তীকুমার সান্যাল, অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত), সারস্বত লাইব্রেরী। প্রকাশ কাল উল্লেখ নেই।
- ১৭। গোস্বামী, চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, পৃষ্ঠা ২৩।
- ১৮। তুহিন মুখোপাধ্যায়, লোকায়ত শ্রীচৈতন্য (কলকাতা : গাঙচিল, ২০১৪), পৃষ্ঠা ৩৪৭।
- ১৯। সেন ও মুখোপাধ্যায় সংঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।
- ২০। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, চণ্ডীমঙ্গল সংঃ সুকুমার সেন (কলকাতাঃ সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১), ৪র্থ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ২৩৬।
- ২১। ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (কলকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৯২), ১২ সংস্করণ।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. ‘চৈতন্যভাগবত’-বৃন্দাবনদাস রচিত (সুকুমার সেন সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯১।
২. ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত (সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ৭ম মুদ্রণ ১৪১০।
৩. ‘চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান’ (অবন্তীকুমার সান্যাল, অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত), সারস্বত লাইব্রেরী। প্রকাশ কাল উল্লেখ নেই।
৪. ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা’- ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জুন ২০১১।
৫. ‘চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব’-ননীগোপাল গোস্বামী, করুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪০৭।
৬. ‘লোকায়ত শ্রীচৈতন্য’- তুহিন মুখোপাধ্যায়, গাঙচিল, নভেম্বর ২০১৪।
৭. ‘চণ্ডীমঙ্গল’-কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রচিত (সুকুমার সেন সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি ৪র্থ মুদ্রণ ২০০১।
৮. ‘বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত’- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা. লি. ১২ সংস্করণ ১৯৯২।
৯. গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন’ ২য় খণ্ড- শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, প্রাচ্যবাণী, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।